

Tagungsnummer

V238

Thema

Kommission IV: Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung
Landnutzung und Kohlenstoffhaushalt

Autoren

O. Kalinina¹, S. Goryachkin², P. Kuner³, J. Küper¹, I. Kurganova⁴, D. Lyuri², V. Lopes de Gerenyu⁴, Y. Kuzyakov³, L. Giani¹
¹C-v-O. Universität Oldenburg, Bodenkunde, Oldenburg; ²Russische Akademie der Wissenschaft, Institut für Geography, Moskau; ³Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen; ⁴Russische Akademie der Wissenschaft, Institut für Bodenwissenschaften, Pushchino

Titel

Chronosequenzielle Entwicklung post-agrarischer Luvisole der Laubwaldzone Russlands: Vegetation, Bodenentwicklung, C-Sequestrierung, C-Pools

Abstract

Russland besitzt den größten Anteil (ca. 580.000 km²) aufgelassener Ackerflächen, davon sind Luvisole stark betroffen. Im Fokus unseres Projektes ist deshalb die Untersuchung von Pflanzensukzession, Bodeneigenschaften, C-Sequestrierung und C-Pools in post-agrarischen Luvisolen anhand von drei Chronosequenzen, die den nördlichen, zentralen und südlichen Abschnitt der Laubwald-Zone repräsentieren. Die post-agrarischen Phasen sind 9, 13, 22, 37 Jahre (Nord); 13, 66, 120 Jahre (Zentral) und 12, 32, 42 Jahre (Süd). Als Referenzen dienen aktuelle Ackerstandorte und nie agrarisch genutzte Waldböden. Die Chronosequenzen im Norden und im Süden zeigen anthropogene Einflüsse mit Mahd. Die Pflanzensukzession erfolgte in Richtung eines natürlichen Eichenwalds mit Krautschicht. Mahd verlängert das Wiesenstadium. Der Übergang zum Eichenwald war über Birkenwald im Norden sowie im Zentrum und über Birne-Esche Offenwald im Süden geprägt. Profilmorphologisch kam es zu einer zunehmenden Stratifizierung des ehemaligen Ap-Horizontes. Nach ca. 1-2 Jahren entwickelte sich ein Ah-Horizont; nach ca. 13 Jahren ein mullartiger Auflagehorizont unter dem jüngeren Birkenwald. Die Pflugsohle war nicht deutlich ausgeprägt, allerdings war der Ap-Horizont durch Farbe, Gefüge und Lagerungsdichte nach 120 Jahren Auflassung noch gut erkennbar. Das Bodengefüge entwickelte sich schnell von blockartigen Strukturen zu einem Krümelgefüge. Die Lagerungsdichte änderte sich nicht wesentlich während des Wiesestadiums; Auflockerung kam mit Waldentwicklung. Die pH-Werte (pH_{CaCl2} 5.5-6.0) änderten sich nicht wesentlich im Verlauf der Restaurierung. Jedoch stellten sich eine Zunahme im Ah-Horizont und eine Abnahme im unteren fAp-Bereich bei auftretender Waldvegetation (66 Jahre) ein. Eine Stratifizierung wurde auch bezüglich C-Verteilung festgestellt, die durch C-Akkumulation im Ah-Horizont und im mullartigen O-Horizont und eine C-Abreicherung im unteren fAp-Bereich charakteristisch war. C-Vorräte steigen im Oberboden (0-5 cm) von 0.8 bis 1.7 kg m⁻² (Nord), von 1.3 bis 1.9 kg m⁻² (Zentral) und von 1.4 bis 2.3 kg m⁻² (Süd). Die C-Zunahmen wurden mit zunehmender Bodentiefe geringer und ab 20-30 cm durch die Standortsunterschiede nivelliert. Weitere Untersuchungen (Nährstoffhaushalt, C-Pools, C-Modellierung) stehen noch aus, werden aber zum Präsentationszeitpunkt vorliegen.